

ISHLAB CHIQRISH JARAYONIDAN AJRALAYOTGAN CHIGIT VA MOMIQ MAXSULOTLARINING SIFAT KO‘RSATKICHLARINI TAXLILI

¹Djamolov Rustam Kamolidinovich, ²Akramov Muhammadali Murodjon o‘g‘li

¹t.f.d., professor, “Paxtasanoat ilmiy markazi”AJ, ²assistant, Farg‘ona politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14160889>

Annotatsiya. Maqolada Paxta xomashyosi tarkibidagi begona iflos aralashmalarining turlari ularni ishlab chiqarish jarayonida ta’siri. Olinayotgan mahsulotlarga iflosliklarni sifatiga ta’siri. Jinlash jarayonidan olingan chigitlarning ifloslik darajasi taxlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: paxta xomashyosi, ifloslik, aralashmalar, momiq, jin, chigit, urug‘, lint.

Аннотация. В статье рассмотрено влияние видов посторонних примесей в хлопковом сырье при его производстве. Влияние примесей на качество получаемой продукции. Представлен анализ уровня загрязненности семян, полученных в процессе хлопкоочистки.

Ключевые слова: хлопок-сырец, грязь, примеси, пух, джин, семя, семя, ворс.

Abstract. The article examines the influence of types of foreign impurities in cotton raw materials during its production. The influence of impurities on the quality of the resulting products. An analysis of the contamination level of seeds obtained during the cotton cleaning process is presented.

Keywords: raw cotton, dirt, impurities, fluff, gin, seed, semen, lint.

Paxta xomashyosi tarkibidagi begona aralashmalarining bir qismi paxta jinlash jarayonida tola yoki uluk bilan birga chiqmaydi, balki chigit bilan birga ajralib chiqib, ularni ifloslantiradi [1, 2].

Jinlashdan keyin chigitlar yirik qum, ifloslik, chang, tasodifan tushgan metall buyumlar va mayda toshlar bilan aralashib qoladi. Bundan tashqari, chigitlarning massasida nuqsonli chigitlar (mo‘rt va rivojlanmagan) mavjud bo‘lib, ular vintli konveyerlar va elevatorlar orqali tashish va keyingi qayta ishlash jarayonida maydalanishi va ishlab chiqarilgan momiqning ifloslanishini oshirishi mumkin. Chigitlar massasida paxta xomashyosining alohida bo‘laklari ham bo‘lishi mumkin, ular chigit bilan birga yig‘ish konveyeriga jin batareyalarining ishchi kameralarni tozalashda tushib qoladi.

Shuning uchun paxtani jinlashdan keyin chigitni keyingi qayta ishlash jarayonlari amalga oshiriladi, bular: chigitni begona aralashmalardan tozalash, linterlash, tuksizlantirish, saralash va dorilash (oxirgi uchta jarayon faqat urug‘lik chigitiga tegishli).

Mashinada terilgan paxta xom ashyosi chigitlari ifloslanishga ayniqsa sezgir bo‘ladi. Chigitlarning sifatiga qo‘yiladigan talablar bu aralashmalarining momiqqa o‘tishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun linterlash jarayonidan oldin ularni begona aralashmalardan intensiv tozalashni tashkil etishni talab qiladi. Linterlash uchun yetkazib beriladigan chigitlarning ifloslanishi momiqning ifloslanishining asosiy manbalaridan biridir [3, 4].

Paxtani jinlash jarayonidan olinayotgan chigit tarkibidagi ifloslik darajasining o‘zgarishi asosan paxta xomashyosini iflos aralashmalardan tozalash jarayonidan olinayotgan paxtaning tozalik darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Ushbu paxtalar jinlash jarayoniga kelib, jinlashda undagi iflos aralashmalarining bir qismi tolaga o‘tsa, yana bir qismi chigitda qoladi, chigitni linterlashda ham qolgan qismi chigit va momiqqa o‘tadi.

Paxta tozalash korxonalarida ishlatilayotgan OVM-A rusumli momiqni tozalash mashinalari 15-20 % tozalash samaradorlikda ishlashi korxonada uchun foydasi kamligini e'tiborga olsak, ungacha jinlangan chigitni tozalash samaraliroq bo'lishi mumkin.

Taxlillarni aniqligini oshirish uchun korxonada qayta ishlanayotgan jinlangan va linterlangan chigitlarning ifloslik darajasi aniqlandi. Bunda Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi "BULUT TEXTIL" MCHJ qarashli paxta tozalash korxonasida S-6280 syeleksiya navli, I-IV-sanoat navli paxtalardan olinayotgan chigitlarning ifloslik darajasini o'zgarishi o'rganildi. Korxonaning jinlash va linterlash jarayonidan olinayotgan chigitlardan namuna olinib, elak yordamida tozalandi va iflosliklarni fraksiyalarga bo'lib aniqlandi 1-2-jadvallar.

1-jadval

Jinlash jarayonidan olingan chigitlarning ifloslik darajasi taxlili

Sanoat navi	Paxta iflosligi, %	Paxta namligi, %	Singan, pishmagan chigitlar miqdori, %	Chigit tarkibidagi iflos aralashmalar		
				Mayda iflosliklar, %	Yirik iflosliklar, %	Umumiy ifloslik, %
I	5,6	8,5	0,2	0,7	0,4	1,1
II	8,8	9,6	0,4	0,8	0,5	1,3
III	11,6	11,5	0,6	1,7	1,1	2,8
IV	13,8	12,6	0,9	2,0	1,5	3,5

Yuqorida olingan taxlil natijalaridan ko'rinib turibdiki, paxtaning ifloslik darajasi katta bo'lsa, chigit tarkibidagi ifloslik ham o'sib boradi, bunda I-sanoat navli paxtaning iflosligi 5,6 % ni tashkil etsa, jinlangan chigitning ifloslik darajasi 1,1 % ni tashkil etmoqda, IV-sanoat navli paxta iflosligi 13,8% ni tashkil etganda esa, jinlangan chigitning iflosligi 3,5% ni tashkil etmoqda. Taxlillardan ko'rinadiki paxtaning ifloslik darajasi chigitning iflosligiga ta'sir qilar ekan, paxtaning ifloslik darajasini kamaytirish bo'yicha bir qancha tadqiqot ishlari olib borilganligiga va ayrim yangiliklar kiritilganiga qaramasdan hozirgacha paxtani tozalash muammoligicha qolmoqda, shuning uchun momiqning ifloslik darajasini kamaytirish uchun chigitni tozalashni amalga oshirish dolzarb xisoblanadi.

Yakuniy xulosalarga kelish uchun linterlash jrayonidan ham chigit va momiqning ifloslik darajalarini taxlilini olib borildi (2-jadval).

2-jadval

Linterlangan chigitning va momiqning ifloslik darajasini taxlili

Sanoat navi	Singan, pishmagan chigitlar miqdori, %	Chigit tarkibidagi iflosliklar			Momiqning iflosligi, %
		Mayda iflosliklar, %	Yirik iflosliklar, %	Umumiy ifloslik, %	
I	0,0	0,6	0,4	1,0	9,5
II	0,2	0,7	0,4	1,1	10,8
III	0,3	1,4	1,1	2,5	14,5
IV	0,6	1,9	1,3	3,2	16,2

Yuqoridagi 2-jadvaldagi natijalardan ko'rinib turibdiki, linterlash jarayonida pishib yetilmagan chigitlarning ezilishi va maydalanishi oqibatidan, ular chigitning umumiy iflosligiga va momiq iflosligiga qo'shilishidan maxsulotlarning iflosligini yuqori bo'lishga olib keldi. Bu

yerda I-sanoat navida pishmagan chigitlar miqdori qolmaganligidan mayda va yirik iflosliklarning ortganidan va shu kabi boshqa sanoat navlarida ham pishmagan chigitlar miqdorining kamayishi bilan mayda va yirik iflosliklar miqdorini va momiq iflosligini ortishiga olib kelmoqda. Shuning uchun chigitni jinlashdan oldin tozalashni amalga oshirish, linterlangan chigitning va momiqning iflosligini kamayishiga va maxsulotlarning sifatini oshishiga olib keladi.

Yuqoridagi tajriba natijalaridan, paxtadan olinayoigan chigit va momiq maxsulotining sifatini oshirish uchun jinlangan chigitni tozalashni tashkil etish kerak degan xulosani qilishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.K.Djamolov, Sh.Sheraliyev, Sh.N.To‘rayeva. “Paxtani mayda iflosliklardan tozalash agregatini takomillashtirish natijalar”. Paxta tozalash, to‘qimachilik, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish texnika-texnologiyalarni modernizatsiyalash sharoitida iqtidorli yoshlarning Innovation g‘oyalari va ishlanmalari I-III sho‘balar, 312-315 bet.
2. Paxtani dastlabki ishlash muvofiqlashtirilgan texnologiyasi “O‘zpaxtasanoat” AJ boshqaruvi, Toshkent, 2007 y.
3. Kuliyeu T.M. i dr. Sovershenstvovaniye effektivnykh, resursosberegayushchikh konstruktsiy i nauchnyye osnovy rascheta parametrov ochistiteley xlopka-syrsa i volokna. Monografiya. Tashkent, 2020, -52-56 s.
4. R.K.Djamolov, M.M Akramov, A.R Abidova. PAXTA ZAVODIDA CHIGITNI TOZALASH VA UNI AMALGA OSHIRISHNING TEXNIK VOSITALARI TAHLILI. Ilmiy-amaliy anjuman MATERIALLARI. 25-26 IYUN, 2024 yil Fargona-2024.